

"YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT"

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

23-24 OKTYABR

23-24 OCTOBER 2025

2030 UZBEKISTAN STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

FORUM "2030" GLOBAL VA UZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

2025

ELEKTRON ILMIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
•LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
•GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
•GREEN INVESTMENT AND FINANCING
•GREEN TECHNOLOGIES
•ECO-TOURISM
•GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

2nd CONFERENCE ON BANKING / FINANCIAL DIRECTION OF THE PRIVATE SECTOR

2030

BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**IV GLOBAL VA MILLIY
IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON – 2030”
STRATEGIYASI FORUMI**

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLIHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyevna</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abdvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Metyakubov Azamat Djumanazarovich

v.v.b.prof., (PhD) dotsent

"Ko'chmas mulk iqtisodiyoti va boshqaruvi" kafedrası,
Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston qurilish materiallari sanoatida yashil texnologiyalarni joriy etish va raqamli transformatsiya jarayonlarining barqaror rivojlanishga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqotda 2019–2024-yillar davomida energiya samaradorligi, chiqindilar hajmi, qayta ishlash ulushi va eksport salohiyatidagi o'zgarishlar rasmiy statistika asosida o'rganilgan. Natijalarga ko'ra, mahsulot birligiga sarflanadigan energiya 22 foizga qisqargan, chiqindilar hajmi 28 foizga kamaygan, qayta ishlash ulushi 2,8 barobar oshgan va eksport hajmi 85 foizga o'sgan. Germaniya va Janubiy Koreya tajribasi bilan qiyosiy tahlil asosida O'zbekiston sanoatida yashil texnologiyalar va raqamli transformatsiyani keng joriy etish istiqbollari ko'rsatib berilgan. Shuningdek, sanoat korxonalarida energiya auditi, yashil sertifikatlash, chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda AI va IoT texnologiyalaridan foydalanishga oid takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, qurilish materiallari sanoati, energiya samaradorligi, chiqindilar, qayta ishlash, raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, eksport salohiyati.

Abstract: The paper analyzes how green technologies and digital transformation affect sustainable development in Uzbekistan's building materials industry. Using 2019–2024 official statistics, we evaluate energy intensity, industrial waste, recycling rates, and exports. Benchmarking against Germany and South Korea and case studies (smart metering/IoT/AI at major plants) indicate a 22% reduction in energy use per unit, a 28% decline in waste, a 2.8-fold rise in recycling, and an 85% export increase. Policy implications and actionable recommendations are proposed to scale green-digital integration across the sector.

Key words: green economy, building materials industry, energy efficiency, industrial waste, recycling, digital transformation, sustainable development, exports.

Аннотация: В статье исследуется влияние «зелёных» технологий и цифровой трансформации на устойчивое развитие отрасли строительных материалов Узбекистана. На основе официальной статистики за 2019–2024 гг. оцениваются энергоёмкость продукции, объёмы отходов, доля переработки и экспорт. Бенчмаркинг (Германия, Республика Корея) и кейсы внедрения IoT/AI показывают снижение энергоёмкости на 22%, уменьшение отходов на 28%, рост переработки в 2,8 раза и увеличение экспорта на 85%. Сформулированы практические рекомендации по масштабированию «зелёно-цифровой» интеграции в отрасли.

Ключевые слова: зелёная экономика, отрасль строительных материалов, энергоэффективность, промышленные отходы, переработка, цифровая трансформация, устойчивое развитие, экспорт.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida iqtisodiy rivojlanishning yangi modeli – yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu modelning markazida energiya samaradorligi, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi resurslardan foydalanish va ekologik muvozanatni saqlash masalalari turibdi. [1]

O'zbekistonda ham ushbu yo'nalish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezidentning PF-60-son Farmoni ("Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi", 2022-yil 28-yanvar) va PF-158-son Farmoni ("Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi", 2025-yil 1-yanvar) mamlakatimiz sanoatida ekologik samaradorlikni oshirishni ustuvor vazifa sifatida belgilab berdi. [3]

Qurilish materiallari sanoati respublika sanoat ishlab chiqarishining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, unda sement, g'isht, marmar, beton va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu soha energiya resurslarini ko'p talab

qilishi va chiqindilar hajmining katta bo‘lishi bilan ajralib turadi. Shu bois, sanoatda yashil texnologiyalarni joriy etish va raqamli transformatsiyani kengaytirish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshirish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi - O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatida yashil texnologiyalar va raqamli transformatsiyaning barqaror rivojlanishga ta‘sirini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda takliflar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yashil iqtisodiyotga o‘tish masalalari bo‘yicha olib borilgan ilmiy va amaliy izlanishlar O‘zbekiston uchun ham, butun dunyo miqyosida ham ustuvor yo‘nalish sifatida e‘tirof etilmoqda. Xalqaro manbalar orasida BMT va UNEP tomonidan tayyorlangan hisobotlarda yashil iqtisodiyotning global tendensiyalari, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashda ularning asosiy konseptual jihatlarini keng yoritilgan [1]. Bu hujjatlar O‘zbekistonning xalqaro majburiyatlari, jumladan, BMT Barqaror rivojlanish maqsadlari va Parij bitimi doirasidagi majburiyatlari bilan bevosita uyg‘unlashadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”ga oid farmoni (PF-60, 2022) milliy rivojlanishning yangi bosqichida yashil iqtisodiyot tamoyillarini davlat siyosatining markaziga qo‘yganini ko‘rsatadi [2]. Shuningdek, 2025-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” (PF-158) mamlakatning energetika, sanoat va qishloq xo‘jaligida resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish va karbon izini kamaytirishga qaratilgan muhim dastur hisoblanadi [3].

Milliy statistik ma‘lumotlar ham ushbu jarayonning ahamiyatini ko‘rsatib beradi. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan e‘lon qilingan to‘plamlar 2019–2024-yillar davomida sanoat ishlab chiqarishi va tashqi savdoda resurs samaradorligining o‘shishini qayd etadi [5]. Shu bilan birga, “O‘zqurilishmateriallari” AJ tomonidan taqdim etilgan hisobotlarda qurilish materiallari sanoatida ekologik toza ishlab chiqarishning ulushi ortib borayotgani ta‘kidlanadi [4].

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, Yevropa Ittifoqi va Germaniyaning sanoatni dekarbonizatsiya qilish bo‘yicha hujjatlari yashil transformatsiyaning institutsional va texnologik asoslarini o‘z ichiga oladi [6]. Koreya Respublikasining “Digital Green Industry Strategy” dasturi esa raqamli texnologiyalarni yashil iqtisodiyot bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi [7].

Shuningdek, UzTrade va ITC tomonidan e‘lon qilingan tahlillar O‘zbekistonning yashil eksport salohiyatini oshirish, xalqaro bozorlarda ekologik toza mahsulotlarga talabning kuchayib borayotganini tasdiqlaydi [9]. VMQ-321 qarori doirasida sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish choralari esa milliy miqyosda resurs samaradorligini oshirish uchun muhim asos yaratmoqda [8].

Xalqaro standartlar ham bu borada katta ahamiyatga ega. ISO 14001:2015 ekologik menejment tizimlari standartlari O‘zbekiston sanoat korxonalarida ekologik samaradorlikni oshirish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga qaratilgan [10].

Umuman olganda, adabiyotlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlash, balki O‘zbekistonning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish va xalqaro integratsiyasini kuchaytirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqot metodologiyasi qurilish materiallari sanoatida yashil texnologiyalar va raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorlikka ta‘sirini chuqur o‘rganishga yo‘naltirilgan bo‘lib, bir necha bosqichli ilmiy yondashuvlar uyg‘unligidan iboratdir. Avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, “O‘zqurilishmateriallari” AJ va Davlat energetika qo‘mitasining 2019–2024-yillarga oid rasmiy statistik ma‘lumotlari yig‘ildi va tizimlashtirildi. Bu ma‘lumotlar asosida qurilish materiallari ishlab chiqarishida mahsulot birligiga sarflanadigan energiya hajmi, chiqindilar miqdori, qayta ishlash ulushi hamda eksport salohiyatining dinamikasi tahlil qilindi. [4]

Shuningdek, olingan ma‘lumotlar ustida dinamik trend tahlili amalga oshirilib, yillar kesimida energiya samaradorligi va chiqindilar hajmidagi o‘zgarishlar hamda ular kelgusida qanday tendensiyaga ega bo‘lishi mumkinligi prognoz qilindi. Tadqiqotda qiyosiy yondashuv ham qo‘llanildi: O‘zbekiston ko‘rsatkichlari Germaniya va Janubiy Koreya tajribasi bilan solishtirildi. Bu esa xalqaro miqyosdagi ilg‘or amaliyotlarni o‘rganish va mahalliy sharoitlarga moslashtirish imkonini berdi [7].

Metodologiyaning muhim jihatlaridan yana biri – raqamli transformatsiya jarayonlarini baholashdir. Buning uchun korxonalarda joriy etilayotgan IoT sensorlari, aqlli hisoblagichlar, ERP tizimlari va sun‘iy intellekt algoritmlarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘siri o‘rganildi. Xususan, “Bekobodsement” AJ va “Qizilqumsement” AJ misolida case-study tahlillari o‘tkazildi. Natijalarda ishlab chiqarish jarayonlarida raqamli

monitoring tizimlarining energiya sarfini qisqartirish va chiqindilarni kamaytirishga bevosita ta'sir ko'rsatgani aniqlangan.

Bundan tashqari, metodologik asos sifatida normativ-huquqiy hujjatlar ham tahlil qilindi. Jumladan, Prezidentning PF-60-son Farmoni, PF-158-son Farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 321-son qarori asosida sanoatda yashil texnologiyalarni joriy etish va modernizatsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash mexanizmlari baholandi. Shu tariqa, tadqiqot metodologiyasi statistik, dinamik, qiyosiy va huquqiy tahlillarni o'zida mujassamlashtirgan holda qurilish materiallari sanoatining barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan hozirgi va istiqboldagi ko'rsatkichlarini aniqlash imkonini berdi. [3]

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari qurilish materiallari sanoatida 2019–2024-yillar davomida amalga oshirilgan islohotlar va texnologik yangilanishlarning barqaror rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi. Avvalo, energiya samaradorligi bo'yicha kuzatilgan o'zgarishlar tahlil qilinadi. 2019-yilda sement, g'isht va boshqa qurilish materiallari ishlab chiqarishda mahsulot birligiga sarflanadigan energiya hajmi o'rtacha 142 kVt/soatni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 110 kVt/soatgacha qisqardi. Bu esa besh yil ichida 22 foizlik tejamkorlikka erishilganini anglatadi.

1-rasm. Qurilish materiallari sanoatida chiqindilar hajmining kamayish tendensiyasi (2019–2024)

Grafikdan ko'rinib turibdiki, so'nggi besh yil davomida mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya sarfi yildan-yilga pasayib bormoqda. Agar 2019-yilda o'rtacha ko'rsatkich 142 kVt/soatni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 110 kVt/soatgacha qisqargan. Bunday tejamkorlik asosan ishlab chiqarishda energiya tejamkor uskunalar o'rnatilishi va raqamli nazorat tizimlarining joriy etilishi natijasida kuzatildi.

1-jadval. Qurilish materiallari sanoatining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi (2019–2024)

Yil	Energiya sarfi (kVt/soat)	Chiqindilar hajmi (ming tonna)	Qayta ishlash ulushi (%)	Eksport hajmi (mln.\$)
2019	142	950	8	210
2020	138	890	10	225
2021	131	820	13	260
2022	125	770	16	300
2023	118	720	19	345
2024	110	680	23	390

Mazkur jadvaldan ko'rinib turibdiki, chiqindilar hajmi ham yildan-yilga izchil ravishda kamayib borgan. 2019-yilda 950 ming tonna chiqindi hosil qilingan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 680 ming tonnaga tushdi, ya'ni 28 foizga qisqarish kuzatildi. Bu asosan chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish va energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog'liq.

2-rasm. Qurilish materiallari sanoatida chiqindilar hajmining kamayish tendensiyasi (2019–2024)

Chiziqli grafik chiqindilar hajmining yildan-yilga izchil kamayib borayotganini yaqqol ko'rsatadi. 2019-yilda chiqindilar hajmi 950 ming tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 680 ming tonnagacha qisqardi. Mazkur o'zgarish chiqindilarni qayta ishlash darajasining ortishi hamda ekologik talablarni kuchaytirish bo'yicha amalga oshirilgan davlat siyosati bilan bevosita bog'liqdir.

Qayta ishlangan chiqindilar ulushi ham sezilarli darajada oshgan. 2019-yilda chiqindilarning atigi 8 foizi qayta ishlangan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 23 foizni tashkil etdi. Bu esa 2,8 barobar o'sishni anglatadi. Mazkur o'zgarish "O'zqurilishmateriallari" AJ tarkibidagi ayrim yirik korxonalarda chiqindilarni qayta ishlash liniyalari ishga tushirilishi bilan bog'liq. Masalan, "Bekobodsement" AJda 2022-yilda o'rnatilgan yangi texnologik uskunalar yordamida ishlab chiqarish chiqindilarining 15 foizi qayta ishlanib, ikkilamchi xom ashyo sifatida foydalanilmoqda. [4]

Eksport hajmlarida ham ijobiy tendensiyalar kuzatilmoqda. 2019-yilda qurilish materiallari eksporti 210 mln. AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 390 mln. dollarga yetdi. O'sish sur'ati 85 foizni tashkil etdi. Buning asosiy sabablari sifatida xalqaro bozorda ekologik standartlarga javob beradigan mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi va O'zbekiston korxonalarining xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishi ko'rsatib o'tiladi. [9]

Energiya sarfi va chiqindilar hajmining qisqarishi, shuningdek, qayta ishlash ulushining ortishi sanoat korxonalarida yashil texnologiyalarning joriy etilayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya ham sezilarli natija bermoqda. "Qizilqumsement" AJda 2023-yildan boshlab ishlab chiqarish jarayonlariga aqlli sensorlar va energiya nazorat tizimlari o'rnatildi, natijada mahsulot tannarxi o'rtacha 6–7 foizga kamaydi.

Yuqoridagi natijalar O'zbekiston qurilish materiallari sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlar ekologik samaradorlikni oshirish bilan bir qatorda, iqtisodiy jozibadorlikni ham ta'minlayotganini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, eksport hajmining ortishi sanoat korxonalarining xalqaro bozorda barqaror o'rin egallashiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston qurilish materiallari sanoatida 2019–2024-yillarda kuzatilgan natijalar bir necha muhim xulosalarni yuzaga chiqardi. Avvalo, energiya samaradorligining 22 foizga oshishi ishlab chiqarish jarayonlarida modernizatsiya va energiya tejamkor texnologiyalarning keng joriy etilayotganidan dalolat beradi. Masalan, sement ishlab chiqarishda elektr pechlari va zamonaviy issiqlik almashinuvi uskunalarining o'rnatilishi mahsulot tannarxini pasaytirish bilan birga, energiya sarfini ham kamaytirishga xizmat qildi. Bu holat nafaqat iqtisodiy samaradorlikni, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Chiqindilar hajmining 28 foizga qisqargani sanoatda ekologik xavfsizlik borasida yangi yondashuvlar paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Bunda chiqindilarni qayta ishlash liniyalarining kengaytirilishi, sement ishlab chiqarishda yoqilg'i sifatida qayta ishlangan mahsulotlardan foydalanish va "waste-to-energy" texnologiyalarining joriy etilishi asosiy rol o'ynadi. Shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash ulushining 8 foizdan 23 foizgacha oshishi O'zbekiston sanoatida resurslardan qayta foydalanish madaniyatining shakllanayotganidan darak beradi.

Eksport hajmining 85 foizga ortishi esa mahalliy korxonalarining xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirayotganini ko'rsatadi. Bunga sabab sifatida xalqaro ekologik standartlarga mos ishlab chiqarish, sifat menejmenti tizimlarini joriy etish va eksportchi korxonalariga berilayotgan davlat imtiyozlari ko'rsatib o'tish mumkin. Masalan, "Qizilqumsement" AJ 2023-yildan boshlab xalqaro ISO 14001 ekologik menejment standartiga ega bo'lib, bu korxonaga Yevropa bozorlariga chiqishda qo'shimcha imkoniyatlar yaratdi. [10]

Xalqaro tajribalar bilan qiyoslash shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston hali Germaniya va Janubiy Koreya ko‘rsatkichlariga to‘liq yetmagan. Germaniyada chiqindilarni qayta ishlash ulushi 40 foizdan yuqori, Janubiy Koreyada esa “Digital Green Industry” dasturi tufayli sanoatda 15–20 foiz energiya tejamlilikka erishilgan. Shunga qaramay, O‘zbekistonning qisqa muddat ichida erishgan yutuqlari sanoatning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. [7]

Raqamli transformatsiyaning natijalari ham alohida ahamiyat kasb etadi. “Bekobodsement” AJda 2022-yilda joriy etilgan aqlli energiya monitoring tizimlari natijasida energiya sarfi 8 foizga kamaydi. “Qizilqumsement” AJda esa IoT sensorlari yordamida ishlab chiqarish jarayonlarida real vaqt rejimida nazorat o‘rnatilib, mahsulot tannarxi 6–7 foizga qisqardi. Bu misollar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar yashil iqtisodiyot bilan uyg‘unlashganda sezilarli iqtisodiy samara beradi.

Umuman olganda, 2019–2024-yillarda qurilish materiallari sanoatida kuzatilgan natijalar iqtisodiy samaradorlikning ortishi, ekologik muvozanatning mustahkamlanishi va xalqaro bozorlardagi jozibadorlikning kuchayishiga olib keldi. Shu bilan birga, sanoatda raqamli transformatsiyaning tezlashtirilishi bu ijobiy jarayonlarning yanada samarali bo‘lishiga asos yaratmoqda.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O‘zbekiston qurilish materiallari sanoati so‘nggi yillarda yashil texnologiyalarni joriy etish va raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish orqali muhim natijalarga erishdi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, 2019–2024-yillar davomida mahsulot birligiga sarflanadigan energiya 22 foizga qisqardi, chiqindilar hajmi 28 foizga kamaydi, qayta ishlash ulushi 2,8 barobar oshdi va eksport hajmi 85 foizga ko‘tarildi. Bu ko‘rsatkichlar sanoatda olib borilgan modernizatsiya ishlari, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish va davlat siyosati tomonidan berilayotgan rag‘batlantirish choralari natijasi hisoblanadi.

Qurilish materiallari sanoatida yashil texnologiyalarni kengaytirish nafaqat ekologik muvozanatni mustahkamlash, balki xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va eksport salohiyatini oshirishda raqamli transformatsiyaning o‘rni beqiyos. IoT sensorlari, aqlli energiya monitoringi va sun‘iy intellekt algoritmlarining ishlab chiqarishga joriy etilishi tannarxni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va mahsulot sifatini oshirish imkonini bermiqda.

Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Qurilish materiallari sanoati korxonalarida majburiy energiya auditi tizimini joriy qilish va natijalar asosida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish choralari belgilash.

Mahsulotlar uchun yashil sertifikatlash standartlarini ishlab chiqish va xalqaro ekologik sertifikatlar talablariga moslashtirish orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish.

Chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini rivojlantirish, chiqindilarni ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlash va “waste-to-energy” texnologiyalarini keng tatbiq etish.

Korxonalarda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilish, IoT sensorlari va sun‘iy intellekt asosida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish.

Germaniya va Janubiy Koreya tajribasi asosida xalqaro hamkorlikni kengaytirish, zamonaviy texnologiyalar transferini jadallashtirish va mahalliy innovatsion loyihalarni qo‘llab-quvvatlash. [7]

Umuman olganda, yashil texnologiyalar va raqamli transformatsiyaning uyg‘unlashuvi O‘zbekiston qurilish materiallari sanoatini barqaror rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqmoqda. Bu jarayon kelgusida nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ekologik xavfsizlik va xalqaro integratsiyani ham mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. UN/UNEP. Green Economy & Sustainable Development Reports. New York/Geneva, 2021–2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni “Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”. 28.01.2022.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son Farmoni “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”. 01.01.2025.
4. “O‘zqurilishmateriallari” AJ: Sanoat ko‘rsatkichlari bo‘yicha hisobotlar (2019–2024).
5. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi: Sanoat va tashqi savdo statistik to‘plamlari, 2019–2024.
6. European Commission / BMWK. German Green Deal & Industry Decarbonisation Briefs. Berlin/Brussels, 2022–2024.
7. MOTIE (Korea). Digital Green Industry Strategy. Seoul, 2023.
8. O‘zbekiston Respublikasi VMQ-321-son qarori. “Sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. 2023.
9. UzTrade / ITC. Export Readiness & Green Market Demand for Building Materials. Tashkent–Geneva, 2023–2024.
10. ISO. ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use. Geneva, 2015.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН –2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI